

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI RUXIY RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Toshpulova Nodira Sultonmurot qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Maxsus pedagogika stajyor o'qituvchisi

toshpulovanodira@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219360>

Annotatsiya : Bugungi maqolamizda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ruxiy rivojlanish xususiyatlari , eshitish qobiliyatini rivojlantirish, talaffuz qilish, nutq o'stirishlar o'qitish, «Ta'lim to'g'risida»gi qonun va «Kadrlar tayyorlash» Milliy dasturini hayotta tatbiq etish davlat siyosatining ustivor yo'nalishlari masalalari yoritib berilgan

Kalit so'zi : Jamiyatimizning yangilanishi va demokratlashuvi, O'zbekistonning davlat mustaqilligi, Ta'lim to'g'risida»gi qonun va «Kadrlar tayyorlash», V.I.Fleri, F.A.Ostrogradskiy, I.M.Logovskiy, F.A.Rau

Jamiyatimizning yangilanishi va demokratlashuvi, O'zbekistonning davlat mustaqilligini qo'lga kiritishdan keyin yuz berayotgan ijtimoiy - iqtisodiy o'zgarishlar munosabati bilan yosh avlodga ta'lim va tarbiya berish sifatlarini oshirishga bo'lgan tashkiliy, psixologo—pedagogik hamda metodik yondashuvning takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor bilan qaralayapti. «Ta'lim to'g'risida»gi qonun va «Kadrlar tayyorlash» Milliy dasturini hayotta tatbiq etish davlat siyosatining ustivor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishdagi uch bosqichdan biri ijtimoiy himoyaning kafolatlanishi masalasini hal qilish bosqichidir.

O'zbekiston Respublikasining nogironlarga nisbatan olib borayotgan davlat siyosati «O'zbekiston Respublikasida nogironlarning ijtimoiy himoyalaniishi to'g'risidagi» qonuni 1991 bilan belgilaniladi. Bu qonun axolining mazkur guruhiga boshqa fuqarolar bilan teng asosda to'laqonli hayot kechirish jamiyat iqtisodiy va siyosiy hayotida faol qatnashish, shuningdek, o'zining fuqarolik majburiyatlarining bajarishga yordam beradigan imkoniyat va shart-sharoitlar yaratish maqsadida huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha tadbirlar tizimini ko'zda tutadi. Bu qonun davlat bilan aholi sog'ligini himoya qilish, nogironlikning oldini olish va nogironlarni jamiyat hayotiga singib ketishi uchun shart -sharoitlar yaratishgan, ijtimoiy jamiyatlar o'rtasidagi munosabatlar yo'lga qo'yadigan dastlabki jiddiy huquqiy xujjatlardan biri xisoblanadi. Nogironlikning oldini olish maqsadlarining ijobiy hal qilinishi nogironlarning ijtimoiy tiklash

bo'yicha Davlat dasturini ishlab chikish va hayotga tadbqiq qilish bilan chambarchas bog'liqdir.^[1]

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 1995 yil 11 noyabrdaqi 433- son qarori bilan nogironlar ijtimoiy tiklanishining 1996 yildan 2000 yilgacha mo'ljallangan Davlat dasturi qabul qilindi. Ayni vaqtda shu maqsad bilan «Sog'lom avlod» dasturi, «Ulug'bek», «Bolalik», «Ekosan» va shu kabi jamg'armalar tashkil etildi. Bu jamg'armalarning asosiy maqsadlaridan biri eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash va ta'lim tarbiyasi masalalarini hal etish. Bu muammoni defektologiya fanining birinchi tarmog'i bo'lmish surdopedagogika yoritib beradi. Surdopedagogika lotincha «surdis» - surdis so'zidan olingan bo'lib «karlik» degan ma'noni bildiradi.

Surdopedagogika defektologiyaning bir tarmog'i bo'lib, eshitishida nuqsoni bo'lgan shaxslar ta'lim-tarbiyasi masalalari, hamda muammolari bilan shug'illanuvchi fandır. Surdopedagogikaning asosiy vazifalari eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni pedagogik jixatdan xar tomonlama o'rganish, maxsus maktabda til o'qitishni takomillashtirish, eshitish qobiliyatini rivojlantirish va talaffuzga o'rgatish ishlarini yuqori pogonaga ko'tarish. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni ta'lim va tarbiya berish qonuniyatlarini o'rganish, eshitish idrokini rivojlanish tizimini takomillashtirish, o'z bitiruvchilarini ma'lum bir kasb yo'nalishi bo'yicha mehnat qilishlariga erishish.

O'qitishning-texnik vositalarini takomillashtirish. Bog'cha va maktab ta'limining uzluksizligini ta'minlash. Respublika bo'yicha medisina hamda xalq ta'limi tarmoqlari ishlarini muvofiqlashtirish, erta tashxis diagnozi muammolarini xal etishdan iboratdir. Surdopedagogika uchun buyuk psixolog defektolog L.S.Vigotskiyning «nuqsonning marakkab tuzilishi» haqidagi ta'limoti juda katta ahamiyatga ega. Ushbu ta'limot bo'yicha, birlamchi nuqson o'z navbatida ikkilamchi nuqsonni yetaklab keladi. Mana shu ikkilamchi nuqson o'z ortidan, ko'pgina nuqsonlarni yetaklab kelishi shaxsning me'yor rivojlanishiga ma'lum to'sqinliklarni yuzaga keltiradi.

Defektologiyaning vazifasi aynan mana shu ikkilamchi nuqsonni bartaraf etishdan iborat. Surdopedagogika sohasida eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar va kattalarni maktabda o'qitishning ko'plab metodlari mavjud. Umumiy fanlar — tarix, matematika, tabiat va h.z., shu bilan bir qatorda maxsus fanlar — eshitish qobiliyatini rivojlantirish, talaffuz qilish, nutq o'stirishlar o'qitish va h.z., metodikalari yaratilgan. Surdopedagogika fanining tizimiga surdopedagogika tarixi ham kiradi, unda xar xil tarixiy davrlarda eshitish qobiliyati suet rivojlangan bolalar bilan qanday ish olib borilganligi kiradi. Eshitishda nuqsoni

bo'lgan shaxslar ruhiy xususiyatlar XIX asr o'rtalaridanoq pedagog va vrach-psixologlar e'tiborini o'ziga jalb etib kelgan.

V.I.Fleri, F.A.Ostrogradskiy, I.M.Logovskiy, F.A.Rau kabi olimlarning pedagogik faoliyati va tadqiqotlari surdopsixologiyaning rivojiga katta qissa qo'shgan. Ularning ilmiy ishlarida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ruhiy xususiyatlarini kuzatish va aniqlashga doir fikrlar beriladi.^[2] Xususan, V.I. Fleri eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar qarakat ko'nikmalar xususiyatlarini ta'riflab, no to'g'ri koordinasiya, qarakatlarning ishonchsizligi kuzatilishini ta'kidlaydi. Eshitish buzilishlari bolalarda turli infeksiyon kasalliklar oqibatida yuzaga keladi. Meningit, skormotika, otit, gripp kasalliklarini infeksiyon-yuqumli kasalliklar qatoriga kiritish mumkin. Eshitish buzilishlari ichki, o'rta, tashqi quloqlarni shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Ichki quloq va quloq nervi shikastlangan bo'lsa, ko'p holatlarda karlik, agar o'rta quloq shikastlangan bo'lsa eshitish pasayishi kuzatiladi. Maktab davrida ovoz tassurotlarining yuqori chastotasi ham eshitishning yuqori chastotasi ham eshitish qobiliyatini pasayishiga olib kelishi mumkin. Bolada eshitish nuqsoni yuzaga kelishga xomiladorlikni noqulay davom etishi, onaning virusli kasalliklari hammuhim rol o'ynaydi (qizamiq, grip).

Eshitish buzilishi sabablari eshitish sezgilarini tuqma deformatsiyasi, eshitish nervining atrofi, ximik zaxarlanish, tuqish davridagi travmalar, mexanik travmalar, kuchli ovoz ta'sirotlarining akustik ta'siroti bo'lishi mumkin. Eshitish buzilish o'rta quloqni o'tkir shamollashi oqibatida yuzaga kelishi mumkin. Eshitishning qat'iy buzilishi burun va qalqum (adenoid, xronik shamollashish) kasalliklari natijasida ham kuzatiladi. Bu kasalliklar chaqaloqlik choqida jiddiy xavf soladi. Eshitish pasayishiga ta'sir qiluvchi omillar orasida ototopsik preparatlar asosan antibiotiklar muhim o'ringa egadir. Eshituv funksiyasi buzilishi asosan chaqaloqlik davrida ko'p uchraydi.

L.V.Neylan (1959) eshitish buzilishlari 70 %i bolaning 2-3 Yoshlarda kuzatilishini e'tirof etib o'tadi. Bola hayotining keyingi yillarida eshitishni pasayishi kam kuzatiladi. Eshitishni buzilishlari yuzaga kelishda kasbiy omillar ham katta ahamiyatga ega. Karlar oilasida eshituvchilar oilasiga qaraganda ko'p miqdorda kar bola tuqiladi. Shuningdek yaqin qarindoshlar nikoqida va er-xotin Yoshi o'rtasida katta farq ham eshitish buzilishlariga sabab bo'lishi mumkin. Aroqxo'r ota-onalar, kensok kasalligi turli xromasomali kasalligi mavjud oilalar (uchuvchi va suvga shunquvchilar)da ham eshitishda nuqsoni mavjud bolalar tuqilishi kuzatiladi.

Chet el va rus statistik ma'lumotlari ko'rsatishicha, eshitishda nuqsoni mavjud bolalar soni oshmoqda. Turli mamlakatlarda o'tkazilayotgan tadqiqotlarga ko'ra, er yuzi aqolisini 4-6 %i eshitishda nuqsonga ega bo'lib, jismoniy muloqotga eqtiyoj sezadi. Bularda 2% ikki tomonlama eshitish pasayishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Uchgacha aynivaqti" Masura Ibuka
2. "Bolalar tafakkurqudrati" Jon Kexo, Nensi Fisher
3. "Yosh davrlari va pedagogic psixologiya" SH.A.Do'stmuhammedova, X.A.Tillashayxova, B.Baykunosova, G.Ziyavitdinova
4. Muzaffarova, X. (2021). AQLI ZAIFLIK TUSHUNCHASI TALQINIDAGI NAZARIY XATOLARNING SALBIY OQIBATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).
5. Muzaffarova, X. (2020). OQUVCHILAR SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA DIDAKTIK OYIN VA MASHQLARNI TANLASH TEXNOLOGIYASI. Архив Научных Публикаций JSPI.
6. Muzaffarova, X. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. Архив Научных Публикаций JSPI.
7. Muzaffarova, X. (2020). Pedagogik texnologiyalar va ularni maxsus ta'lim mussasalariga tadbiq etish. Архив Научных Публикаций JSPI.
8. Muzaffarova, X. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. Архив Научных Публикаций JSPI.

